

XORIJIY TIL TA'LIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Maloxat Yulchiyevna Badalbayeva

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi "Tillar" kafedrasini boshlig'i

Nozim Ergashev

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi 4-kurs kursanti

Toshkent shahar, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy tilni o'rgatishdagi imkoniyatlarni aniqlash va ularni yuzaga chiqarishda o'qituvchining bilimi, ijodkorligi, yaratuvchanlik qobiliyatlari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: o'qitish, ta'lim tizimi, malakali o'qituvchi, ixtiro, yangilik, axloq, pedagogik uslublar, samarali, ta'lim jarayoni, amaliyot

O'qituvchining talaba o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatini o'rnatishi, ularni o'z faniga nisbatan qiziqishini uyg'ota olishi hozirgi davr talabini taqozo etadi. Mamlakatimizda chet tillarni o'qitishni samarali yo'lga qo'yilishi borasida bir qator qarorlarning qabul qilinishi va amaliyotga tadbiiq etilishi bejizga emas. Qarorlar chet tillarini o'rgatishni yanada rivojlantirish, xalqaro standartlariga muvofiq umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar, oliy ta'lim muassasalari uchun chet tillarni yuqori darajada egallagan malakali o'qituvchilarni tayyorlash darajasi va sifatini yuksaltirish chora-tadbirlarini amalga oshirishni ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Shu bilan birga aytish joizki, har bir o'rganilayotgan tilning o'ziga xos qonun-qoidalari, turli aspektlari mavjud. Xalqaro standartlarga javob bera oladigan yetuk mutaxassis kadr bo'lish uchun o'rganuvchidan tilning eng nozik jihatlarini ham nazardan qochirmaslik talabi qo'yiladi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimiga shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar, yangi-yangi pedagogik-psixologik tushunchalar, interfaol metodlar ta'lim beruvchi tomonidan o'zlashtirilib va

qo‘llanilib borilishi, ta‘lim mazmunini tubdan o‘zgartirib yubordi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Talabalarga xorijiy tillarni o‘qitishda qo‘shimcha manbalardan foydalanish, yordamchi o‘quv vositalar orqali talabalarning xorijiy tilga qiziqish va munosabatini yanada yuksaltirish, har bir darsni interfaol, ya‘ni faol-talaba usullarida olib borish, darslardan so‘ng ularga qo‘shimcha darslar berish va bu jarayondan an‘anaviy usublardan keng foydalanishni taqozo qiladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etilgan darslar jarayonida talabalarning chet tiliga bo‘lgan qiziqishlarini orttirib, ularning mustaqil ijodiy ishlash malaka va ko‘nikmalarini takomillashtirib boradi [1, 99-100].

“Innovatsion texnologiya” atamasining etimologiyasi ilmiy adabiyotlarida keltirilishicha, “innovatsiya” so‘zi ‘innovation’ – “kiritilgan yangilik, ixtiro”, “fan-texnikada joriy etilgan yangilik” ma‘nolarini ifodalaydi, “texnologiya” esa lingvodidaktik tushuncha sifatida “kam vaqt, kuch va mablag‘ sarflab, ta‘lim maqsadiga erishishni ta‘minlovchi sa‘y-harakatni ilmiy tashkil qilishning oqilona usullari majmui”ni ifodalaydi. An‘anaviy pedagogikada innovatsion texnologiyaning muayyan usullari sifatida Cinquain, Brainstorming, Case, Zigzag, Cluster, Project, Mind Mapping kabi turlarini qo‘llash katta natijalar olib keldi [2].

Quyida rivojlanayotgan yangi pedagogic texnologiyalar haqida so‘z yuritamiz.

1) Ta‘limda sun‘iy aql. “Sun‘iy aql” atamasi (SA) kompyuter tizimlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Sun‘iy aql ta‘lim tizimlari maktablarga, kollejlarga va universitetlarga shiddat bilan kirib bormoqda. Ko‘pchilik odamlar sun‘iy aqlni robot o‘qituvchilar deb tasavvur qilsalar-da, uning ham foydali tomonlari bor. Talabalar uchun yaratilgan ilovalar aqlli o‘qitish tizimi, dialogga asoslangan o‘qitish tizimi, tadqiqotga asoslangan o‘quv muhiti, avtomatik yozishni baholash va suhbat agentlarni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan dasturlar kam rivojlangan bo‘lsa ham, o‘qituvchilarni o‘z bilimlarini oshirishlarida yordamchi dastur hisoblanadi. Shuni ta‘kidlash joizki, talabalar va o‘qituvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik kabi

qobiliyatlarini inobatga olish kerak. O'qituvchilar, o'rganuvchi olimlar va boshqa manfaatdorlar ikkala tomonni ya'ni sun'iy aql ilovalarni ham, o'qitish va o'rganish usullari ham rivojlantirishga shug'ullanishsa nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.

2) Ochiq ma'lumotlar orqali o'rganish. 250 dan ortiq milliy, mahalliy va shahar hokimiyatlari va global miqyosdagi tashkilotlar ma'lumotlarni bir-birlari bilan almashishyapti, yaratishyapti va o'z ishlarida foydalanishyapti. Ushbu tashkilotlar xalq tomonidan ishlatiladigan ma'lumotlarni ko'rishga intilishadi, ko'pgina yetuk xizmatlar ochiq ma'lumotlarni o'rganish uchun manbalarni taqdim etishadi. Keyinchalik tashabbuslar ularni innovatsion ta'limga olib keldi. Xo'sh, savol tug'iladi: Ochiq ma'lumotlar material sifatida nimani taklif qiladi? Uni o'rganish va o'qitishdagi ahamiyati qanday?

Asosiy omil bu – haqiqiylik. Birgalikda ishlatiladigan ma'lumotlar yirik tashkilotlar ichida sodir bo'layotgan real jarayonlar natijasida paydo bo'ladi. Ko'pincha kasbiy ishda foydalaniladigan ma'lumotlar bizning hayotimizga va atrofimizdagi dunyoga real ta'sir qiladi. Ikkinchi omil – bu ma'lumotlar talabalarning salohiyatini oshirishdagi ahamiyatidir. Bu juda kuchli ruhiy ta'sir bo'lishi mumkin. Talabalar o'z shaharlarida, qishloqlarida balki o'z sinflarida bo'layotgan voqea-hodisalarni yaqin va uzoqda sodir bo'layotgan voqea-hodisa bilan taqqoslay oladilar. Balki bu jarayonda ular muammolarni ham aniqlab, bu muammoga mahalliy yoki butun jamiyat e'tiborini jalb qilishlari ham mumkin. Bitta misolda, o'rta maktab o'quvchilari Italiyada davlat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish jarayonida qurilish loyihalari uchun mukofotlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, ochiq ma'lumotlar o'quvchilarni bir-biri bilan bog'lagan, ma'lumotlar savodxonligi, oshkoralik va dalillarga asoslangan harakatlar natijasida kattaroq rag'bat uchun ijtimoiy harakatlar vujudga kelgan.

3) Ma'lumotdan foydalanish axloqi bilan shug'ullanish.

O'sib borayotgan ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish axloqiy savollarning doimiy ravishda ko'payishi bilan birga keladi. Bu yerda axloqiy muammolar ko'p ma'lumotlarga, jumladan, kim egalik qiladi, ma'lumotlarni

qanday izohlash kerak, talabalar va professor-o'qituvchilarning shaxsiy hayoti qanday himoya qilinishi kerak? O'zlari xabardor bo'lmagan odamlarni tanqid qilish holatlari ham kuzatilgan. Ehtimol, bu faqat vaqt masalasidir. Bunday muammolarni oldini olish uchun ta'lim muassasalarida ma'lumotlar axloqiga tegishli siyosatni ishlab chiqish, ma'lumotlardan foydalanish uchun talabalardan rozilik olish, ularning o'zaro aloqalaridagi har qanday ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning ta'limni boshqarish tizimi haqidagi fikrlari bilan tanishib, samarali o'qitish tizimini yaratish, shuningdek, talabalar va xodimlarni qo'llab-quvvatlash masalalari ham inobatga olinishi kerak. Hozirda rasmiy mashg'ulotlar mavjud emas. Buning uchun o'qituvchilar talabalarga imkoniyat yaratib berishi lozim. Hozirgi raqamli dunyoda institut va universitetlarning o'zaro ma'lumot almashishi ularning samaradorligini yanada oshiradi [3, 3].

O'qituvchi yordamini ayamasligi mumkin, ammo ayrim til bilish darajasi yuqoriroq talabalarning bilim, ko'nikmalari o'sishi uchun sinfda o'tkazadigan vaqtning o'zi yetarli emas, bunday toifadagi o'quvchilarga darsdan tashqari vaqtlarda ham ko'plab qo'shimcha mashg'ulotlar zarur.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi uchun talabalar darsdan tashqari vaqtlarda nima qilayotganini ko'rib chiqish va chet tilini mukammal takomillashtirish yuzasidan ko'rsatmalar berish juda muhimdir. Bu uy vazifasini belgilashdan tashqarida va talabalar har kuni chet tilida ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan vositalar va manbalarni o'z ichiga olishi kerak. O'qitish uslublarining ijobiy yoki salbiy deb ajratib bo'lmaydi, biroq tarbiya jarayonida tanlangan usulni samarali yoki samarasiz deya baholash mumkin. Tarbiya jarayoni usulining samaradorligini u qo'llanilayotgan sharoit nuqtai nazaridagina baholash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. J.Jalolov. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent: 2012, 99-100-betlar.
2. G.V.Rogova. Methods of teaching English.
3. Innovating Pedagogy 2020. Ilmiy jurnal. Ochiq Universitetning innovatsion

hisoboti. Milton Keynes: Ochiq universitet. 3-bet.

4. Sh.Qosimov. Pedagogikada ta'lim modellari. O'MKHTTKMO va UKTIning "Barqaror rivojlanish talablaridan kelib chiqqan holda kadrlar malakasini oshrish va ularni qayta tayyorlash tizimini modernizatsiyalash" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2016-yil 13-aprel. 179-182-betlar.
5. Kosimov, Sh., Pulatov, G.E. Teacher Innovative Activity In Teaching Special Subjects International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. novateurpublication's volume 7, issue 5, may 2020 edition ISSN: 2394-3696.www.ijiert. Pp.282-284.

JAMOAGA ASOSLANGAN TA'LIM (JAT) ORQALI O'RGANISHNING O'ZIGA XOSLIKLARI

Eshanova Mohira Yuldashbayevna,

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi "Biznes ingliz tili" kafedrası
katta o'qituvchisi, mohiraladybird@gmail.com

Annotatsiya. Har bir o'qituvchi biladiki, faqat mavzuni yoritish o'rganish jarayonini samarali o'tishini kafolati emas. Talabalar tarkibini ko'rib chiqish, ma'ruzalarni tushuntirish va turli vazifalarni topshirish uchun soatlab vaqt sarflash mumkin, ammo o'rganish jarayoni unchalik oson emas. Mazkur maqola Jamoaga asoslangan ta'lim (JAT) (*team-based learning (TBL)*) yondashuvi orqali talabalarga o'z bilimlarini bitta yoki bir nechta muammolarni hal qilish uchun qo'llash imkoniyatini berishga qaratilgan. Bu orqali JAT talabalarning ham kontseptual, ham amaliy bilimlarini osonroq o'zlashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: jamoaga asoslangan ta'lim, kontseptual va protsessual muammolar, ta'lim ichida o'rganish, resurs, koalitsiya

Jamoaga asoslangan ta'lim (JAT) (*team-based learning (TBL)*) ko'p sonli guruhlarni kichik guruhlarga ajratib faol va tizimli o'qitish imkonini beruvchi